

youth
SKILLS

Resultados
da 1^a série
do questionário ySKILLS
(2021)
Portugal

Cristina Ponte
Susana Batista
Rita Baptista

Sumário

Este relatório caracteriza o grupo de adolescentes que respondeu ao questionário ySKILLS em 2021, as suas condições de acesso à internet, atividades e competências digitais. Cada secção inclui questões para reflexão e debate.

Os resultados apontam:

- Desigualdades socioeconómicas que afetam condições de acesso;
- Predomínio de atividades relacionadas com comunicação e entretenimento; mais de um quarto refere procura de informação sobre matérias do seu interesse e participação cívica;
- Redes sociais como espaço digital quase universal, onde conjugam privacidade e socialização;
- Dos 4 grupos de competências inquiridas, as de comunicação e socialização são as que adolescentes consideram que dominam melhor, seguindo-se as técnicas e operacionais. Competências criativas e de produção e competências de navegação e pesquisa de informação estão nos lugares inferiores.
- Menos de metade identifica corretamente aspetos do funcionamento das redes sociais, o ambiente digital onde mais estão, e de navegação e procura de informação.
- A idade está diretamente relacionada com maior domínio reportado de competências e com conhecimento digital.
- Os rapazes reportam maior domínio de competências do que as raparigas. Contudo, não se verificaram diferenças de género nas respostas corretas de conhecimento digital.

Para citar este relatório:

Ponte, C., Batista, S. & Baptista R. (2022). *Resultados da 1ª série do questionário ySKILLS (2021) –Portugal*. KU Leuven, Leuven: ySKILLS

Este projeto é financiado pelo Programa de Investigação e Inovação Horizon 2020, da Comissão Europeia, com o contrato n.º 870612. A informação contida neste documento reflecte apenas a visão dos autores e a União Europeia não assume responsabilidade por qualquer uso que possa ser feito a partir dele.

Nível de disseminação

Público

Este estudo

Num mundo cada vez mais digital, o projeto europeu **ySKILLS** (*youth skills*) quer saber quais são as competências digitais de adolescentes europeus e como evoluem.

Em 2021, 2022 e 2023, os mesmos jovens de seis países (Alemanha, Estónia, Finlândia, Itália, Polónia e Portugal) respondem às mesmas questões sobre acessos, usos e competências digitais.

Neste relatório encontram-se as respostas dos **adolescentes portugueses**, em 2021.

Contamos consigo para discutir os resultados e refletir connosco sobre uma melhor capacitação digital.

Idade e género

Como vivem: conforto e desafio financeiro familiar

Quem participou?

1017 adolescentes de 7 escolas.

15%

Já sentiram algum tipo de discriminação.

9 em cada 10

Têm o Português como Língua Materna.

Sabem lidar com problemas e novas situações

Os rapazes mais novos são mais confiantes nas suas capacidades para lidar com problemas e objetivos.

6 em 10 gostam de explorar locais estranhos.

1 em 3 gosta de fazer coisas assustadoras e prefere amigos excêntricos e imprevisíveis.

Quase 2 em 3 consideram a sua saúde como muito boa ou excelente.

Menos de 1 em 2 praticou exercício físico diariamente.

Rapazes e adolescentes mais velhos são quem mais reporta atividade física.

Mais de 9 em 10 sentem-se seguros e apoiados em casa.

Género e bem-estar

A satisfação com a vida familiar, a atenção ao que dizem em casa e o apoio por parte de amigos são mais referidos por rapazes do que por raparigas.

6 em 10 dizem gostar muito da sua turma da escola.

Acessos diários à internet

O acesso à internet pelo telemóvel quase duplica o acesso por computador. Os tablets são pouco usados.

De que modos os dispositivos podem influenciar as atividades dos adolescentes?

Quase todos acedem à internet em casa mas a qualidade do acesso varia.

No mês anterior, **cerca de metade** teve momentos em que não pode usar a internet ou computador em casa quando precisava devido a má conexão ou à falta de dispositivos na família, por exemplo. Isso ocorreu com muita ou alguma frequência para 1 em 5 adolescentes.

De que modos a qualidade do acesso pode afetar atividades digitais? Por exemplo, as relacionadas com aprendizagens. E como pode afetar competências digitais?

Estimativa do tempo médio de uso da internet num dia de escola.

Farão uso de aplicações para contar o tempo de ecrã? Que relação entre o tempo de ecrã e as atividades digitais?

Atividades diárias online

Top 4 de atividades*

89%

comunicam com amigos.

81%

ouvem música e veem vídeos.

72%

comunicam com pais ou cuidadores.

64%

jogam no telemóvel ou computador.

Rapazes jogam mais que as raparigas.

O que têm de diferente face às gerações anteriores de adolescentes?

Consolidar e aprender coisas novas*

41%

usam internet ou o telemóvel para aprender coisas novas.

33%

usam internet ou o telemóvel para praticar uma coisa que estão a aprender.

Raparigas pesquisam mais que os rapazes.

24%

pesquisam notícias locais, ambientais ou políticas.

22%

procuram novos amigos e fazem novos contactos.

Atividades menos frequentes*

21%

pesquisam informação sobre saúde física e tratamentos.

18%

procuram informação sobre saúde mental.

*Atividades efetuadas durante o último mês.

Presença nas redes sociais

95% têm perfil nas redes sociais.

86% usam perfil privado.

5 em 10 aceitam pedidos de amizade de pessoas que não conhecem pessoalmente ou que nunca viram cara a cara.

É uma prática mais comum nas raparigas do que nos rapazes e aumenta com a idade.

Há contradição entre ter perfil privado e aceitar pedidos de amizade de pessoas que não se conhece?

Práticas de partilha

partilham informação ou conteúdos de outras pessoas sem autorização.

partilham coisas pessoais sobre si com pessoas que não conhecem cara a cara.

5 em 10 partilham pelo menos uma vez fotos ou vídeos sobre si que podem ser vistos por pessoas que não conhecem cara-a-cara.

Como gerir o 'imperativo da partilha' nas redes sociais?

Participação cívica

adicionam ou seguem um grupo político nas redes sociais.

participam em protestos ou campanhas lançadas na internet.

discutem ou comentam questões sociais e políticas na internet.

Que relação entre a participação cívica e política *online* e *offline*?

Competências digitais no estudo ySKILLS

Definição de competência digital:

saber usar as tecnologias de informação e de comunicação de modo a:

- alcançar resultados benéficos e de alta qualidade;
- reduzir danos associados a aspetos mais negativos do envolvimento digital, tanto para si como para os outros.

4 grupos de competências digitais consideradas neste estudo.

Comunicação e interação

Técnicas e operacionais

Criação e produção de conteúdo

Navegação e informação

Cada grupo inclui dimensões funcionais e dimensões críticas.

Para cada grupo de competências, foram apresentadas 6 questões* para apreciação do seu domínio, umas de dimensão funcional e outras de dimensão crítica.

Por exemplo, em competências de comunicação e interação:

Sei quando devo desligar o som ou o vídeo quando estou em interação online (por exemplo em aulas online ou videoconferências).

Dimensão funcional

Sei reconhecer quando alguém está a ser alvo de *bullying* online.

Dimensão crítica

O domínio elevado em cada grupo de competências obteve valores diferentes.

Em média, adolescentes referem saber fazer muito bem mais de metade das ações inquiridas **apenas** nas **competências de comunicação e interação** e nas competências **técnicas e operacionais**.

O domínio reportado de todas as competências cresce com a idade.

As raparigas valorizam um pouco mais do que os rapazes as suas competências de **comunicação e interação**.

Os rapazes confiam mais nas suas competências **técnicas e operacionais** e de **navegação e informação**.

Que relação entre competências e as atividades que são mais referidas? E com as que são menos referidas?

*Questionário traduzido para português:

[Ponte, C., Batista, S., Helsper, E.J., Schneider, L., van Deursen, A.J.A.M. & van Laar, E. \(2021\). youth Digital Skills Indicator. Portuguese questionnaire. Developed for ySKILLS project.](#)

Escada de competências digitais reportadas.

É bastante ou mesmo verdade que...

*Questão não incluída nos domínios dos 4 grupos de competências considerados.

Indicadores de conhecimento

Para avaliar o conhecimento sobre como funcionam a internet e as tecnologias digitais, foram apresentadas 6 afirmações para serem identificadas como verdadeiras ou falsas.

Quais as implicações de conhecer a "lógica do algoritmo" das redes sociais?

O que aparece em primeiro lugar nas pesquisas é sempre a melhor fonte de informação.

39%

identificaram corretamente.

Todos recebem a mesma informação quando fazem pesquisas online.

47%

identificaram corretamente.

Quando abro as redes sociais, a primeira publicação que vejo é a mais recente de um dos meus contactos.

24%

identificaram corretamente.

Que relação entre o conhecimento do funcionamento da internet e das tecnologias digitais, por um lado, e as competências reportadas, por outro?

Colocar um Gosto ou partilhar uma publicação pode ter um impacto negativo noutras pessoas.

44%

identificaram corretamente.

Usar *hashtags* (#) aumenta a visibilidade de uma publicação.

68%

identificaram corretamente.

As empresas utilizam a informação que publico no meu perfil das redes sociais para me apresentarem produtos e serviços.

44%

identificaram corretamente.

Menos de metade identifica corretamente afirmações relacionadas com conhecimento digital, com exceção da questão sobre visibilidade de publicações.

As respostas corretas crescem com a idade e não variam entre rapazes e raparigas.

